

Research programme to share knowledge and improve uptake of new digital technologies in sheep and goat farming

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

אימוץ והטמעה של טכנולוגיות

Sm@RT POLICY BRIEFS

Sm@ll Ruminant Technologies

קלייר מורגן-דיוויס ואן מקלארן

(SRUC)

ליז גרובה ואן דה בואר

(NIBIO)

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.net
work

More dun

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Sm@ll Ruminant Technologies

הקדמה

מבוא כללי על הפרויקט

Sm@RT (טכנולוגיות מעלי גירה קטנים - חקלאות בעלי חיים מדויקים וטכנולוגיות דיגיטליות למעלי גירה קטנים) היא רשת אירופאית לשיתוף ניסיון של טכנולוגיות חדשות עבור כבשים ועזים.

הוא מפגיש רשת של חוקרים, חקלאים ויועצים כדי לשפר את המודעות לכלים חדשניים, ולהדגים את הפוטנציאל שלהם ואת ההחזר האפשרי על ההשקעה.

Sm@RT כללה 11 שותפים ב-8 מדינות, והיא מתמקדת במשקי עזים לחלב, כבשים לחלב וכבשים לבשר.

Sm@RT טיפחה חילופי טכנולוגיות בין חקלאים במהלך ימי הדגמה חקלאיים במשקים חדשניים ובמשקי ניסוי.

Sm@RT יצרה משאבים לחקלאים בנוגע לטכנולוגיות זמינות, כדי להתקדם בתהליך הדיגיטציה שלהם כדי לענות על הצרכים והיעדים שלהם.

קווים מנחים, ניתוח עלות-תועלת, עדויות חקלאים וסרטונים נוצרו כדי לעודד אימוץ פתרונות לצרכים.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Sm@ll Ruminant Technologies

ממצאים

באופן כללי, ממצאי פרויקט זה מאשרים כי:

🐄 למרות שרק ל-15% מהחקלאים יש טכנולוגיות בחוות שלהם, 79% מהם היו רוצים להשתמש בטכנולוגיות כדי לסייע בהאכלה/מרעה, בריאות ורווחה, רבייה, ניהול עדרים/עדר, פיטום ו/או חליבה

🐄 סה"כ זוהו 166 צרכים מדורגים והוצעו לחקלאים 60 פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

🐄 מפגשי הדרכה במשקי ניסוי והדגמות במשקים חדשניים הוכיחו את עצמם כמדיום אידיאלי להעברת ידע מעמית לעמית בנוגע לשימוש בטכנולוגיות.

🐄 החסמים העיקריים לקליטה קשורים לעלויות של טכנולוגיות, אבל גם להיעדר אפשרויות הדרכה, ייעוץ לאחר מכירה, אמון בכישוריו של האדם ותאימות בין המכשירים.

🐄 שיתוף הידע והניסיון בין חקלאים, חוקרים ובעלי עניין אחרים במדינות שונות הוכיח את עצמו כבעלי ערך רב.

🐄 יש מידע רב לגבי עלות הטכנולוגיות, אך המידע מפוזר לעתים קרובות ולא תמיד בפורמט (או שפה) קל להבנה או להתאמה למצב החקלאי של האדם. ניתוחי עלות-תועלת נחוצים לחקלאים כדי להחליט באופן מלא אם להשקיע בטכנולוגיות או לא.

הפרויקט זיהה 4 מסרים מרכזיים, המפותחים בתקצירי מדיניות:

1. התמקדות בצורכי המחקר
2. הדגמה מעמית לעמית וצורכי הדרכה לחקלאים
3. חידושים בחוות מעלי גירה קטנות
4. אימוץ והטמעה של טכנולוגיות חדשניות

מסמך מדיניות זה מתמקד בהודעה המרכזית #3 - אימוץ והטמעה של טכנולוגיות חדשניות במשקים קטנים

המלצות שנמצאו בארבעה מסמכי מדיניות פותחו במהלך חיי הפרויקט על ידי השותפים, תוך שיתוף פעולה עם מעל ל-1350 בעלי עניין במהלך הסדנאות שקיים הפרויקט.

הפרויקט ערך סקר מקוון ראשוני בכדי להבין את דעות החקלאים, ונאספו למעלה מ-660 תשובות. בסך הכול התקיימו 52 סדנאות לאומיות, יחד עם חמש סדנאות בין לאומיות, סמינר סופי אחד ונסיעה אחת לחול. במהלך 30 סדנאות הכשרה וימי הדגמה בחוות דיגיטליות וחוות חדשניות נאספו מעל 635 הערכות מחקלאים בודדים.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

המלצה במבט חטוף

- סקרים גלובליים מספקים תמונה כוללת של אימוץ הטכנולוגיות בתעשיית מגדלי הצאן הקטנים.
- המידע שנאסף לגבי המכשולים לאימוץ מצביע על הצורך בהכשרה ובתמיכה לאחר המכירה.
- תמיכה פיננסית עשויה לעודד יותר את הטמעת החידושים בחוות.
- הטמעת כלים וטכנולוגיות יכולה להביא מספר יתרונות שונים.
- יש צורך בניתוחים מפורטים של עלות-תועלת עבור הטכנולוגיות החדשניות, כולל היקף העסק.

מהו האתגר?

- ישנו חוסר באימוץ טכנולוגיות חדשניות בקרב חקלאי כבשים ועיזים באירופה ומעבר לה.
- האמונה השגויה הנפוצה היא שאין הרבה כלים וטכנולוגיות הרלוונטיים למעלי גירה קטנים.
- בקרב משקים קטנים שיש להן חידושים, קיים ידע מועט מאוד לגבי הכלים והטכנולוגיות בשימוש הנוכחי ומה הם מטרותיהם.
- קיים צורך להדגיש את הכלים והטכנולוגיות השונות הזמינות, ולספק הכוונה לחקלאים כיצד להשתמש בהן, העלויות הפוטנציאליות המעורבות והיתרונות הצפויים.

Sm@ll Ruminant Technologies

מה למדת מפרוייקט סמארט?

בחוות ה-Digifarms והחוות החדשניות של Sm@RT, נעשה שימוש במגוון רחב של כלים וטכנולוגיות. היתרונות שנצפו כוללים:

• הקלה באיסוף נתונים

• ניהול טוב יותר של העדר

• חיסכון בזמן/עבודה ושיפור ברווחה.

• סקר מקוון, שביצע פרויקט Sm@RT, עוצב כדי לאסוף מידע מבעלי עניין המעורבים בתעשיות הבשר והחלב של הרועים הקטנים בכל מדינה שותפה. תוצאות (בכלל הייצור והמדינות): כלים/טכנולוגיות הנמצאים כיום בחוות הנסקרות: farms:

Top 3 technologies currently on all surveyed farms:

1. Weigh crate
2. Farm / herd management software
3. Camera / Video Camera

• כלים/טכנולוגיות שנחשבות למועילות ביותר:

Top 3 technologies that surveyed farmers deemed most beneficial (selected as top 1):

1. Weigh crate
2. Virtual Fences
3. Flock / herd management software

מה אנו ממליצים?

- שפרו את המודעות לכלים ולטכנולוגיות הזמינים למגדלי הצאן.
- יש לעודד הכשרה לחקלאים המעוניינים לשפר את הידע שלהם לגבי הכלים והטכנולוגיות הזמינות במסגרת מדיניות עתידית.
- עודדו חילופי ידע בין עמיתים בין בעלי העניין.
- פיתחו תמיכה טובה יותר לאחר המכירה ועדכנו באופן קבוע את חומרי ההדרכה.
- עודדו מקבלי החלטות מקומיים לספק תמיכה פיננסית לרכישת/שיתוף ציוד.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

